

POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

RAPORT PRIVIND CONȚINUTUL BAZEI DE DATE GIS CU DISTRIBUȚIA SPECIILOR DE VERTEBRATE TERESTRE ALOGENE DIN ROMÂNIA ȘI METODE DE ACTUALIZARE

Obiectivul specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive

Activitatea 1.2. Inventarierea – cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor de vertebrate terestre invazive

Subactivitatea 1.2.7. Bază de date geospațială (GIS) cu distribuția speciilor de vertebrate terestre alogene în România și coordonarea activității 1.2.

Partener 1: Universitatea din București

Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

August 2023

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Coordonator subactivitate: Steluța Manolache (Universitatea din București)

În vederea evaluării distribuției spațiale a speciilor speciilor de vertebrate alogene în România, s-a creat o bază de date în format GIS cuprinzând locațiile acestora așa cum a rezultat din inventarierea realizată de contractant. Baza de date asigură îndeplinirea standardelor calitative necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale și obligațiilor derivate din Regulamentul 1143/2014.

Baza de date este realizată în format GIS (shp, kml și gpx), iar metadatele conform Directivei INSPIRE. Locațiile sunt de tip punct în coordonatele Stereo 70 (localizări cu precizie certă). De asemenea, baza de date este disponibilă în format comma-separated values (csv), care permite o actualizare fără cunoștințe tehnice precum și transferul în orice format necesar raportărilor ulterioare.

În urma studiilor realizate în cadrul proiectului, contractantul a identificat în literatura de specialitate 39 de specii de vertebrate alogene invazive și potențial invazive (raport disponibil public la adresa <https://doi.org/10.5281/zenodo.5593957>), din care în care 16 specii de pești, 9 specii de mamifere, 3 specii de reptile și 8 specii de păsări. Dintre acestea, la momentul studiului 9 specii erau pe lista de interes pentru Uniunea Europeană, și anume 3 specii de pești, o specie de păsări, o specie de reptile și 4 specii de mamifere (<https://doi.org/10.5281/zenodo.5594196>).

După 3 etape de căutare activă a speciilor identificate ca fiind prezente în România, precum și a altor specii nesemnificate și a tuturor speciilor de vertebrate invazive de interes pentru România, experții au raportat 2739 de înregistrări pentru 71 de specii. Dintre aceste înregistrări, 453 sunt pentru specii de interes pentru Uniunea Europeană (11 specii identificate).

Tabel 1 – Specii de vertebrate alogene înregistrate în baza de date (prezența în România, speciile introduse pe lista Uniunii, speciile menționate în Planul de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare ca fiind cu invazivitate ridicată, speciile propuse pentru introducere în lista României).

Taxon	Prezent_Romania ¹	ListaEU	Plan	ListaRO
<i>Acipenser baerii</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Acridotheres tristis</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Aix galericulata</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Aix sponsa</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	RO	EU	PNAACIP	NA
<i>Ameiurus melas</i>	RO	EU	PNAACIP	NA
<i>Ameiurus nebulosus</i>	RO	NA	PNAACIP	NA
<i>Anser indicus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Axis axis</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Branta canadensis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Callosciurus erythraeus</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Callosciurus finlaysonii</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Carassius auratus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Carassius gibelio</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Channa argus</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Clarias gariepinus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Corvus splendens</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Ctenopharyngodon idella</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Dama dama</i>	RO	NA	PNAACIP	NA
<i>Fundulus heteroclitus</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Gambusia affinis</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Gambusia holbrooki</i>	RO	EU	NA	NA
<i>Graptemys ouachitensis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Graptemys pseudogeographica</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Herpestes javanicus</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Ictalurus punctatus</i>	RO	NA	NA	NA

¹ RO = detectat ca prezent în România în urma inventarierii din cadrul proiectului POIM, NA = nu este prezent în România sau în documentele la care face referire coloana, LIT = menționat în literatură dar nedetectat în urma inventarierii, EU = inclus în lista Uniunii, PNAACIP = menționat în plan ca având invazivitate ridicată, ROI = propus pentru includere în lista României).

Taxon	Prezent_Romania¹	ListaEU	Plan	ListaRO
<i>Lampropeltis getula</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Lepomis gibbosus</i>	RO	EU	PNAACIP	NA
<i>Lithobates catesbeianus</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Mauremys reevesii</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Mauremys sinensis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Mediodactylus kotschy</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Melopsittacus undulatus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Muntiacus reevesi</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Myocastor coypus</i>	RO	EU	PNAACIP	NA
<i>Nasua nasua</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Neogale vison</i>	RO	NA	PNAACIP	ROI
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	RO	EU	PNAACIP	NA
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	RO	NA	PNAACIP	NA
<i>Ondatra zibethicus</i>	RO	EU	PNAACIP	NA
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	NA	NA	PNAACIP	NA
<i>Oxyura jamaicensis</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Pelodiscus sinensis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Perccottus glenii</i>	RO	EU	PNAACIP	NA
<i>Phasianus colchicus</i>	RO	NA	PNAACIP	NA
<i>Piaractus mesopotamicus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Podarcis siculus</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Poecilia reticulata</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Polyodon spathula</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Procyon lotor</i>	RO	EU	PNAACIP	NA
<i>Pseudemys concinna</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Pseudemys floridana</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Pseudemys nelsoni</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Pseudemys peninsularis</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Pseudorasbora parva</i>	RO	EU	PNAACIP	NA
<i>Psittacula krameri</i>	RO	NA	NA	ROI
<i>Pycnonotus cafer</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Rattus norvegicus</i>	RO	NA	PNAACIP	NA
<i>Rattus rattus</i>	RO	NA	PNAACIP	NA
<i>Salmo salar</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Salvelinus fontinalis</i>	RO	NA	PNAACIP	NA
<i>Sciurus carolinensis</i>	NA	EU	NA	NA

Taxon	Prezent_Romania ¹	ListaEU	Plan	ListaRO
<i>Sciurus niger</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Tamias sibiricus</i>	NA	EU	NA	NA
<i>Tarentola mauritanica</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	NA	EU	PNAACIP	NA
<i>Tilapia sparmanii</i>	RO	NA	NA	NA
<i>Trachemys scripta</i>	RO	EU	NA	NA
<i>Xenopus laevis</i>	NA	EU	NA	NA

Baza de date finală cu cele 2739 de înregistrări pentru 71 specii are următoarea structură:

Tabel 2 - Structură bază de date vertebrate alogene

Câmp	Tip	Alte informații
ID	integer	Id înregistrare
Species_group	text	Grup taxonomic (vertebrate, nevertebrate terestre, nevertebrate dulcicole, specii marine)
Species_curated	text	Nume taxon unic, fără nume autor
Species_raw	text	Nume taxon, așa cum a fost scris de experți în bazele de date inițiale
Host_species	text	Specie gazdă pentru specia alogenă (dacă este cazul)
Author	text	Autorii observației (așa cum a fost scris de experți în bazele de date inițiale)
Date	text	Data observației (așa cum a fost scris de experți în bazele de date inițiale)
Date_year	integer	Anul observației
Quadrat_code	text	Cod pătrat 10 × 10 km sau 5 × 5 km, așa cum a fost scris de experți în bazele de date inițiale
Lot	double	Longitudine (Decimal Degree, WGS84)
Lat	double	Latitudine (Decimal Degree, WGS84)
County	text	Județ (cod ISO)
Locality	text	Localitate, așa cum a fost scris de experți în bazele de date inițiale
Sampling_type	text	Tip sampling (efort redus sau efort intensiv)

Având în vedere că baza de date primară este menținută în format csv care poate fi transformat în orice format GIS dorit, procedura de actualizare presupune introducerea manuală de date noi.

După introducerea de date noi se va verifica dacă itemii introduși în fiecare coloană corespund cu cei deja utilizați (de exemplu, speciile din câmpul species curated), precum și dacă coordonatele sunt valide (nu sunt inversate, au precizia necesară, nu sunt erori de scriere). Actualizarea bazei de date se va face doar de către experții Universității din București. Baza de date va fi versionată și se vor păstra toate versiunile. După actualizarea fișierului csv se vor actualiza toate celelalte formate prin exportarea datelor XY csv dintr-un program de GIS (ArcMap, QGIS).